

УДК 343.431

Цебенко Соломія Богданівна –

*кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри теорії права та конституціоналізму
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти,
Національного університету «Львівська політехніка»
ORCID: 0000-0002-9247-1867
e-mail: solomiya.b.tsebenko@lpnu.ua*

Solomiia B. Tsebenko –

*Ph.D. in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Theory of Law and Constitutionalism Department,
Educational and Research Institute of Law, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)
ORCID: 0000-0002-9247-1867
e-mail: solomiya.b.tsebenko@lpnu.ua*

Кузів Юліана Зіновіївна –

*студентка 4 курсу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
ORCID: 0009-0002-1033-4285
e-mail: yuliana.kuziv.pv.2021@lpnu.ua*

Yuliana Z. Kuziv –

*student of the Educational and Research Institute of Law,
Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)
ORCID: 0009-0002-1033-4285
e-mail: yuliana.kuziv.pv.2021@lpnu.ua*

Боротьба з торгівлею людьми: міжнародне співробітництво та правові механізми

У статті проаналізовано та досліджено проблему торгівлі людьми, яка є проблемою глобального характеру та грубим порушенням прав людини. Наголошено на важливості міжнародного співробітництва та координації зусиль між державами для боротьби з цим явищем, а також визначено основні форми експлуатації: сексуальну експлуатацію, примусову працю та торгівлю органами. Окремо підкреслено необхідність наявності ефективної міжнародно-правової бази для боротьби з торгівлею людьми, беручи до уваги те, що жертви часто стають мішенню для багатьох форм насильства та експлуатації.

Визначено ключові міжнародні правові інструменти у сфері протидії торгівлі людьми. Приміром, розглядаються два основні документи: Палермський протокол ООН (2000 рік) та Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (2005 рік). Підкреслено значення Палермського протоколу як першого юридично обов'язкового документа, що надає міжнародно визнану дефініцію торгівлі людьми.

Вагому увагу приділено механізму моніторингу виконання Конвенції через Групу експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми, що доводить важливість міжнародного нагляду за виконанням зобов'язань державами-учасницями. Також розглянуто різні рівні попередження цього феномену - від глобального до державного. Наголошено на значущості діяльності ООН, Інтерполу та

європейських організацій у координації зусиль та розробці стратегій протидії. Підкреслено значення правових механізмів, включаючи криміналізацію торгівлі людьми, захист жертв та конфіскацію злочинних доходів.

Висвітлено роль Європейського суду з прав людини у забезпеченні правового захисту жертв та формуванні прецедентної практики. Загалом, стаття демонструє, що ефективна протидія торгівлі людьми вимагає комбінованого підходу, що поєднує міжнародну співпрацю, правові інструменти та захист прав індивіда.

Ключові слова: права людини, торгівля людьми, рабство, міжнародна співпраця, правові інструменти, захист жертв, Європейський суд з прав людини.

S.B. Tsebenko, Yu.Z. Kuziv Combating Human Trafficking: International Cooperation and Legal Mechanisms

The article analyzes and explores the issue of human trafficking, which is a global problem and a gross violation of human rights. It emphasizes the importance of international cooperation and coordination of efforts between states to combat this phenomenon, and identifies the main forms of exploitation, including sexual exploitation, forced labor, and organ trafficking.

The necessity of an effective international legal framework to confront human trafficking is separately emphasized, considering that victims often become targets for many forms of violence and exploitation.

Key international legal instruments in the field of fighting human trafficking are identified. In particular, two main documents are considered: the UN Palermo Protocol (2000) and the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2005). The significance of the Palermo Protocol standing as the first legally authoritative text specifying an internationally recognized definition of human trafficking is highlighted.

Considerable attention is paid to the mechanism for monitoring the implementation of the Convention through the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, which proves the importance of international oversight of the fulfillment of obligations by participating states. Various levels of prevention of this phenomenon - from global to state - are also considered. The importance of the activities of the UN, Interpol, and European organizations in coordinating efforts and developing counteraction strategies is emphasized. The importance of legal mechanisms, including the criminalization of human trafficking, protection of victims, and confiscation of criminal proceeds, is underlined.

The role of the European Court of Human Rights in ensuring legal protection for victims and forming case law is highlighted. Overall, the article demonstrates that effective combating of human trafficking requires a combined approach that binds international cooperation, legal instruments, and protection of human rights.

Keywords: human rights, human trafficking, slavery, international cooperation, legal instruments, victim protection, the European Court of Human Rights.

Постановка проблеми. Торгівля людьми є однією з найактуальніших проблем сучасності, яка порушує фундаментальні права людини та становить загрозу для міжнародної безпеки. Незважаючи на зусилля світової спільноти, це явище продовжує існувати, адаптуючись до нових реалій та використовуючи сучасні технології.

Дослідження міжнародної співпраці та правових інструментів у цій сфері є надзвичайно важливим для розробки нових підходів, покращення глобальних зусиль у боротьбі з торгівлею людьми та захистом прав потерпілих.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз нещодавніх наукових робіт

вказує на підвищення уваги до питання торгівлі людьми як на території України, так і за її межами. Різноманітні аспекти цієї проблематики активно досліджуються науковцями в Україні та за кордоном, а саме: Г. Жуковська, О. Ємець, Д. Руснак, І. Васильківська, О. Краєвська, В. Пясковський та інші. Ці дослідження охоплюють важливі аспекти протидії торгівлі людьми в Україні, в тому числі в умовах дії угоди України про асоціацію з Європейським Союзом, охарактеризовано суб'єктів протидії людьми, розглянути питання як проблему державно-управлінського характеру тощо. Однак в роботах даних дослідників залишилась назка **не вирішених раніше проблеми**, зокрема, аналіз

деяких нових механізмів, які застосовують при міжнародному співробітництві в сфері протидії людям, а також аналіз практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) з цих питань.

Метою статті є аналіз сучасного стану міжнародного співробітництва та правових механізмів у боротьбі з торгівлею людьми.

Виклад основного матеріалу. Торгівля людьми є складним, багатограним злочином і неприпустимим порушенням прав людини, яке стосується всіх держав світу. Це явище перетинається з питаннями захисту основних прав і дотримання верховенства права, боротьби зі злочинністю, нерівності та дискримінації, корупції, економічної нестабільності та міграційних процесів.

Торгівля людьми є нагальною політичною проблемою з двох ключових причин. По-перше, тому що її жертви часто потрапляють у віртуальне рабство, піддаючись жорсткому фізичному та психологічному насильству. Їхні права брутално порушуються, їх позбавляють фундаментальної свободи та гідності. За словами К. Морхауса, серйозність і оціночні масштаби цього зловживання зробили це питання пріоритетним для американського і німецького урядів [1, с. 763-764].

По-друге, торгівля людьми є одним з основних джерел доходу організованої злочинності у світі. Лише торгівля наркотиками та зброєю переверщує торгівлю людьми як засіб отримання коштів для таких нелегальних мереж. Злочинні мережі підривають цілісність демократичних держав і дестабілізують їхній соціально - економічний порядок. Прибутки, отримані внаслідок торгівлі людьми, надають таким мережам ресурси, необхідні для підтримки широкого спектру шкідливої діяльності.

Протокол Організації Об'єднаних Націй (далі – ООН) про запобігання та боротьбу з торгівлею людьми, особливо жінками та дітьми, а також покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.), визначає торгівлю людьми як процес вербування, перевезення, передачі, укриття або отримання осіб з метою експлуатації. Це може здійснюватися за допомогою погроз застосування сили, фізичного насильства, примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або залежністю, а також

шляхом підкупу, включаючи виплати або вигоди, щоб отримати згоду від осіб, які контролюють інших. Експлуатація може включати проституцію, сексуальну експлуатацію, примусову працю, рабство або умови, подібні до рабства, а також вилучення органів. [2].

Як зазначає ООН, торгівля людьми включає різні види експлуатації, зокрема такі як сексуальна експлуатація, примусова праця, торгівля органами та інші жорстокі форми зловживання. Сексуальна експлуатація охоплює примус до проституції, порнографії, примусових шлюбів та ін. Примусова праця може відбуватися в сільському господарстві, у будівництві чи домашньому господарстві, а також через примусове жебрацтво. Крім того, торгівля людьми охоплює незаконне вилучення органів, використання дітей у конфліктах, примусове сурогатне материнство та інші форми експлуатації [3]. Підтримуємо думку В. Пяковського, який стверджує, що головними ознаками торгівлі людьми є присутність обману, примусу чи боргової кабали та мету експлуатації або зловживання [4, с. 10].

Важливо зазначити, що ці форми часто перетинаються, і жертви можуть піддаватися кільком формам експлуатації одночасно. Крім того, торгівля людьми може здійснюватися як в межах однієї держави, так і мати транснаціональний характер. У зв'язку з такими труднощами та масштабним характером проблеми, надзвичайно важливо мати ефективну та потужну міжнародно-правову базу для боротьби з торгівлею людьми.

Таким чином, можна стверджувати, що торгівля людьми – це складний транснаціональний злочин і значне порушення прав і свобод людини, яке охоплює різноманітні форми експлуатації і вимагає дієвих правових механізмів боротьби та скоординованих міжнародних зусиль для ефективної протидії.

Існує низка міжнародних інструментів, що створюють правову основу для національних законодавств та політик у сфері протидії торгівлі людьми. Міжнародно-правова база складається з багатьох міжнародних конвенцій, протоколів та інших правових актів, які направлені на попередження цього злочину, захисту прав жертв і покарання винних.

Основними документами щодо боротьби з торгівлею людьми є Протокол про попередження

і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що був прийнятий ООН у листопаді 2000 року як частина Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (відомий як Палермський протокол) та Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (2005 рік).

Палермський протокол фактично став першим юридично обов'язковим документом із міжнародно – визнаним поняттям торгівлі людьми. Це визначення є ключовим інструментом для виявлення жертв, незалежно від того, чи це чоловіки, жінки або діти, а також для розпізнавання всіх видів експлуатації, що становлять торгівлю людьми. Держави, які ратифікують цю угоду, зобов'язуються криміналізувати торгівлю людьми та розробити нормативно-правові акти, що стосуватимуться протидії торгівлі людьми відповідно до юридичних положень Протоколу. Більше того, вони повинні забезпечувати захист і допомогу жертвам та гарантувати повне дотримання їхніх прав.

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми є важливим регіональним договором, який був відкритий для підписання 16 травня 2005 року та набув чинності 1 лютого 2008 року. Станом на жовтень 2023 року її ратифікували 47 європейських держав та Ізраїль [5].

Цей документ встановлює правові зобов'язання для країн Європи щодо запобігання торгівлі людьми, захисту жертв і покарання злочинців. Конвенція також підкреслює важливість співпраці між державами та міжнародними організаціями. А зокрема, вимагає заходів з національної координації, підвищення обізнаності, заходів для ідентифікації та підтримки жертв та «періоду реабілітації та обмірковування», протягом якого жертви торгівлі людьми не будуть вислані з приймаючої держави [6].

Сила положень договору підкріплюється тим фактом, що всі учасники договору погодилися на моніторинг виконання його положень Групою експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (далі – ГРЕТА).

ГРЕТА є важливим та впливовим механізмом захисту прав осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, і в цій ролі може сприяти впровадженню правозахисного підходу

до вирішення цієї. Для кожного раунду моніторингу ГРЕТА розробляє опитувальник, за допомогою якого держави звітують про свій прогрес у виконанні Конвенції. На додаток до цієї письмової процедури, ГРЕТА також відвідує всі країни, які підлягають оцінці. Звіт, який вона готує, висновки, які вона робить, і рекомендації, які вона надає урядам, ґрунтуються на всій зібраній інформації [7].

Підтримуючи ці зусилля, міжнародні організації відіграють вирішальну роль у глобальній протидії торгівлі людьми. Науковиця О. Краєвська виділяє три рівні, на яких простежується запобігання торгівлі людьми: глобальний (ООН та її структури, Інтерпол), регіональний (ОБСЄ, Рада Європи, ЄС) та державний (державні механізми протидії) [8, с. 83].

ООН, через своє Управління з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), координує глобальні ініціативи та збирає важливі дані про тенденції торгівлі людьми. Чимало інших спеціалізованих органів ООН, таких як ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та ПРООН також приділяють увагу цій проблемі в контексті своїх освітніх та гуманітарних програм.

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) організовує конференції, спрямовані на вирішення даного феномену, і прагне підтримувати та координувати старання правоохоронних органів різних держав у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми. В рамках угоди з ООН, Інтерпол надає Робочій групі інформацію про практики, схожі на рабство.

Також важливу роль у протидії торгівлі людьми в Європі відіграють такі міжнародні організації, як ОБСЄ, Рада Європи та Європейський Союз. Їхні зусилля спрямовані на розробку стратегій, рекомендацій та нормативних актів, що допомагають державам - учасницям ефективно боротися з явищем торгівлі людьми. Завдяки комплексному підходу і співпраці на глобальному рівні, ці організації формують ефективну платформу для протидії торгівлі людьми та захисту прав постраждалих.

Успішна боротьба з торгівлею людьми вимагає тісної міжнародної співпраці. Країни об'єднують зусилля для обміну критично важливою інформацією та проведення спільних розслідувань транснаціональних злочинних мереж. Механізми екстрадиції та взаємної

правової допомоги дозволяють притягувати злочинців до відповідальності незалежно від кордонів. Особлива увага приділяється співпраці у сфері захисту та реабілітації жертв, забезпечуючи їм необхідну підтримку та безпеку. Такі комплексні зусилля є ключовими для подолання глобальної проблеми торгівлі людьми.

Правові механізми боротьби з торгівлею людьми є фундаментом ефективної протидії цьому явищу. Держави впроваджують комплексні законодавчі заходи, починаючи з криміналізації всіх форм торгівлі людьми. Це передбачає не лише посилення покарання за такі злочини, але й створення правової бази для захисту жертв та свідків.

Також, значна увага зосереджується на конфіскації доходів від злочинної діяльності. У ст. 3 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму зазначається, що країни – члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю Конвенцію, мають право встановити обов'язкову конфіскацію щодо злочинів, стосовно яких поширюється режим конфіскації [9]. Зокрема, до таких злочинів входить і торгівля людьми.

Ключову роль у забезпеченні правового захисту проти сучасних форм рабства та торгівлі людьми відіграє ЄСПЛ. У своїх рішеннях, таких як справа *S.N. v. France*, ЄСПЛ наголосив на прямому обов'язку держав захищати громадян від примусової праці та рабства, яке заборонено ст. 4 Європейської Конвенції з прав людини [10].

Заявниці, громадянки Бурунді, стверджували, що в Франції стали жертвами примусової праці, коли родичі утримували їх у своєму приватному домі, змушуючи виконувати неоплачувану роботу хатніх робітниць. ЄСПЛ визнав порушення статті 4 щодо старшої сестри.

Ця справа підкреслює важливість державної відповідальності не лише в запобіганні торгівлі людьми та експлуатації, а й у забезпеченні ефективних механізмів для захисту жертв. Вона також наочно демонструє,

що порушення прав людини, пов'язані з примусовою працею та рабством, можуть відбуватися навіть у сучасних розвинених країнах та у родинному середовищі.

Заборона рабства, як фундаментальне право людини, закріплене в міжнародних договорах, таких як ЄКПЛ, відіграє надзвичайно вагомую роль у протидії торгівлі людьми. Вона створює правову основу для запобігання будь-яким формам експлуатації, забезпечуючи жертвам доступ до правового захисту та відшкодування. Таким чином, рішення ЄСПЛ підсилюють міжнародний супротив щодо цього явища і закріплюють важливість прав людини в контексті боротьби з торгівлею людьми.

Висновки. Відтак, можна зробити висновок, що торгівля людьми залишається глобальною проблемою, яка охоплює широкий спектр форм експлуатації та часто вислизає від легкого виявлення. Незважаючи на наявність потужної міжнародно-правової бази, включаючи Палермський протокол ООН та Конвенцію Ради Європи, а також активну діяльність міжнародних організацій, таких як ООН, Інтерпол та ОБСЄ, ця проблема зберігає свою актуальність і вимагає подальших зусиль для її вирішення.

Правові механізми, що включають криміналізацію торгівлі людьми, захист жертв та конфіскацію злочинних доходів, постійно вдосконалюються, але злочинці швидко адаптуються до нових реалій, використовуючи сучасні технології для уникнення виявлення. Це підкреслює необхідність не лише посилення міжнародної співпраці, але й постійного оновлення методів боротьби, включаючи використання інноваційних технологій для виявлення та запобігання торгівлі людьми.

Істотний внесок у цей процес робить Європейський суд з прав людини, рішення якого формують прецедентну практику та посилюють захист жертв. Лише через комплексний підхід, що поєднує правові, технологічні та соціальні аспекти, можна досягти ефективної протидії цьому глобальному виклику та забезпечити захист фундаментальних прав людини.

Список використаних джерел:

1. Van der Watt M. A Complex Systems Stratagem to Combating Human Trafficking. In: Winterdyk, J., Jones, J. (eds) *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*. Palgrave Macmillan, Cham. P.

- 763-782. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63192-9_46-1. URL: https://www.researchgate.net/publication/334958179_A_Complex_Systems_Stratagem_to_Combating_Human_Trafficking (Accessed: 15.10.2024).
2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text (дата звернення: 14.10.2024).
 3. United Nations Office on Drugs and Crime. Human trafficking. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html> (Accessed: 15.10.2024).
 4. Пясковський В. В. Методика розслідування торгівлі людьми URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04pvvrtl.zip (дата звернення: 15.10.2024).
 5. Wikipedia contributors. Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe_Convention_on_Action_Against_Trafficking_in_Human_Beings (Accessed: 15.10.2024).
 6. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text (дата звернення: 15.10.2024).
 7. Механізм моніторингу виконання Конвенції про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству: Рада Європи, 2011. URL: <https://rm.coe.int/16805d58d2> (дата звернення: 15.10.2024).
 8. Краєвська О. (2015). Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми. *Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини*, № 37, Частина 3, С. 82-89.
 9. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text (дата звернення: 15.10.2024).
 10. C. N. v. France: European Court of Human Rights. 11.10.2012. (Application No. 67724/09). URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032> (Accessed: 15.10.2024).

References:

1. Van der Watt M. A Complex Systems Stratagem to Combating Human Trafficking. In: Winterdyk, J., Jones, J. (eds) *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*. Palgrave Macmillan, Cham. P. 763-782. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63192-9_46-1. URL: https://www.researchgate.net/publication/334958179_A_Complex_Systems_Stratagem_to_Combating_Human_Trafficking (Accessed: 15.10.2024).
2. Protokol pro poperedzhennia i prypynennia torhivli liudmy, osoblyvo zhinkamy i ditmy, i pokarannia za nei, shcho dopovniuie Konventsiiu Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti vid 15.11.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text (data zvernennia: 14.10.2024).
3. United Nations Office on Drugs and Crime. Human trafficking. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html> (Accessed: 15.10.2024).
4. Piaskovskyi V. V. Metodyka rozsliduvannia torhivli liudmy URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04pvvrtl.zip (data zvernennia: 15.10.2024).
5. Wikipedia contributors. Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Europe_Convention_on_Action_Against_Trafficking_in_Human_Beings (Accessed: 15.10.2024).
6. Konventsiia Rady Yevropy pro zakhody shchodo protydii torhivli liudmy vid 16.05.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text (data zvernennia: 15.10.2024).
7. Mekhanizm monitorynhu vykonannia Konventsii pro zapobihannia nasyilstvu shchodo zhinok i domashnomu nasyilstvu: Rada Yevropy, 2011. URL: <https://rm.coe.int/16805d58d2> (data zvernennia: 15.10.2024).

8. Kraievska O. (2015). Mizhnarodnyi dosvid protydii hlobalnii problemi torhivli liudmy. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Serii mizhnarodni vidnosyny*, № 37, Chastyna 3, S. 82-89.

9. Konventsia Rady Yevropy pro vidmyvannia, poshuk, aresht ta konfiskatsiiu dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta pro finansuvannia teroryzmu vid 16.05.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text (data zvernennia: 15.10.2024).

10. C. N. v. France: European Court of Human Rights. 11.10.2012. (Application No. 67724/09). URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114032> (Accessed: 15.10.2024).